

NEWSLETTER ISBE & COCHRANE PORTUGAL

27 novembro 2025 | Nº 357

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

O uso de tomografia computadorizada crânio-encefálica em doentes pediátricos com alteração (aguda e atraumática) do estado mental

Referência: Alsabri M et al. Diagnostic value of CT scans in pediatric patients with acute non-traumatic altered mental status: a systematic review and meta-analysis. *Eur J Pediatr.* 2025;184(2):136.

Análise do estudo: Esta revisão sistemática com meta-análise procurou avaliar o valor diagnóstico da realização de tomografia computadorizada crânio-encefálica (TC-CE) em doentes pediátricos com alteração do estado mental aguda e traumática (AEM). Foram selecionados estudos que incluíssem doentes pediátricos (< 18 anos) com AEM, que tivessem realizado TC-CE e que reportassem dados clínicos como sintomas na apresentação, meios de diagnóstico realizados e desfechos clínicos. A rentabilidade da TC-CE foi considerada positiva quando revelasse achados clinicamente significativos que influenciam a gestão do doente como hemorragia, lesões focais ou outras alterações agudas.

Foram pesquisadas – até maio de 2024 – as bases de dados bibliográficas PubMed, Embase, Cochrane, Scopus e Web of Science. O resultado (*outcome*) primário correspondeu à proporção do uso de TC-CE em doentes com AEM sem trauma. Os resultados secundários incluíram análise em subgrupos por idade, sintomas iniciais e locais de contacto com os profissionais de saúde (ex: urgência, internamento, etc).

Para a análise final foram incluídos 13 estudos observacionais para a revisão sistemática, com um total de 2629 participantes.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A rentabilidade diagnóstica global da TC-CE foi de 35,9% (IC 95% 6,1% a 65,7%).
- A rentabilidade foi significativamente superior em doentes internados (45%, IC 95% 30,2% a 59,8%, $p < 0,01$) em comparação com doentes provenientes do serviço de urgência (28%, IC 95% 15,4 a 40,6, $p = 0,02$).
- Quanto à apresentação clínica, a rentabilidade foi maior nas convulsões (27,3%, IC 95% 8,9% a 45,7%), défices neurológicos focais (9,1% IC 95% 0,7% a 18,9%) e cefaleias (5,8% IC 95% 42,1% a 74,8%).

Aplicação prática:

Esta revisão sistemática mostrou que, semelhantemente à população adulta (doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.42805), também na população pediátrica o uso de TC-CE em doentes com AEM atraumática tem rentabilidade diagnóstica modesta. Nesta população, a preocupação com a exposição à radiação ionizante é acrescida, existindo até orientações ao nível europeu que estabelecem níveis de referência para a exposição à radiação por tipo de exame (projeto PiDRL).

Assim, perante a rentabilidade modesta e maior radiosensibilidade da população pediátrica, impõe-se que os médicos clínicos sejam judiciosos no pedido destes exames devendo ter em consideração o caso concreto e as normas existentes para esse efeito (ex: ACR Appropriateness Criteria, ESR iGuide). Paralelamente, também os médicos radiologistas deverão fiscalizar os pedidos de exames e auditar regularmente as práticas do seu serviço para aumentar, tanto quanto possível, a rentabilidade destes exames.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro